

YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLANISHIDA IQTISODIY MUAMMOLARNING TURLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH

Xayrullayeva Maftuna Bobir qizi

Iqtisod 1-kurs 10-23 guruh talabasi

KIU-Qarshi Xalqaro Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10352075>

Annotatsiya: Yashil iqtisodiyotning rivojlanishi uchun, iqtisodiy muammolarni bartaraf etishda integratsiyalangan strategiyalar, davlat va jamiyat tashkilotlarining birgalikda amalga oshiriladigan chora-tadbirlari bo'lishi zarur. Bu muhim yo'nalishlar esa atrof-muhitni saqlash, tabiiy resurslarni isrofini kamaytirish va o'zaro munosabatlarni rivojlantirishga qaratilgan muhim harakatlardan biri hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Iqtisodiy muammolar, yashil iqtisodiyot, investitsiya, inqiroz, defilyatsiya, global muammolar.

Yashil iqtisodiyotning rivojlanishi, ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy bozorlarning barqarorlikka ega bo'lishi, tabiiy resurslarni muhofaza qilish, moliyaviy ravishda barqarorlik va o'zaro munosabatlarni muhofaza qilishga qaratilgan muhim muddatlar bilan bog'liq. Bu rivojlanish jarayonida, muhim qarorlar qabul qilinishi va amalga oshirilishi kerak. Bu qarorlar esa quyidagi ko'rinishlarda bo'ladi:

Ekologik muammolarning bartaraf etilishi: Yashil iqtisodiyot, tabiiy resurslar, energiya iste'moli va atrof-muhit muhofazasi bilan bog'liq muammolarni bartaraf etishga qaratilgan. Bu tarzda iqtisodiy faoliyatlar o'z ichiga energiya sarmoyasini kamaytirish, yuqori texnologiyalardan foydalanish va atrof-muhitni saqlash uchun yangi texnologiyalar va usullarni qo'llab-quvvatlaydi.

O'zaro maxsulot almashinish va ijtimoiy tovarlar: Sifatli ijtimoiy sohalar, maishiy omillar va ijtimoiy intizom bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish, uning rivojlanishiga yordam beradi.

Tozalik va moliyaviy tarqoqlik: Yashil iqtisodiyot moliyaviy tarqoqlikga yo'l qo'ymaslikka va ekologik tozalikni oshirishga intiladi. Bu, moliyaviy siyosatlar, investitsiyalar va iste'molchanlar uchun toza energiya usullarini qo'llash orqali amalga oshiriladi.

Energiya iste'moli va qayta ishlash: Yashil iqtisodiyot, energiya iste'moli, isrofgarchilikni kamaytirish va qayta ishlashni kuchaytirishga yo'naltirilgan. Bu energiya effektivligi va qayta ishlashni oshirish, yaxshilash va energiya iste'moli bo'yicha moliyaviy va siyosiy qo'llanmalarni o'z ichiga oladi.

Sarmoya va innovatsiyalar: Yashil iqtisodiyotning rivojlanishi, yangi innovatsiyalar, yaratish va investitsiyalar uchun o'zaro munosabatlarni kuchaytirishga qaratilgan. Bu innovatsiyalar, energiya iste'moli va atrof-muhit muhofazasi uchun yangi texnologiyalarni olib keladi.

Iqtisodiy muammolarning turli ko'rinishlari mavjud, ular odatda iqtisodiyot sohasidagi jarayonlarni, muammolarni va muddatlarni ifodalaydi. **Quyidagi turli iqtisodiy muammolar mavjud:**

Inflatsiya: Bu, umumiy mahsulot narxlari o'sishi va pulning sotib olish kuchiga etkazgan o'zgartirishlardir. Keng tarqalgan inflatsiya moliyaviy turmush tarzini xavfliroq qilishi mumkinligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Deflatsiya: Deflatsiya inflatsiyani aks ettiradi va umumiy narxlar kamayishi, bu esa moliyaviy kamchiliklarga olib kelishi mumkin.

Ishsizlik: Ishsizlik, ish bilan ishlab chiqarishni izlayotgan, ammo ish topa olmayotgan insonlar soni sifatida ifodalaydi. Bu muammo daromad darajasining past bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Bozor niqobi va talab tartibi: Bozor niqobi, sotishga tayyorgar bo'lgan tovarlar soni, narx va sifati, bir xil paytdagi so'nggi sotish to'ldirilgan tovarlar soniga bog'liq bo'ladi.

Valyuta kurslarining o'zgarishi: Valyuta kurslari mamlakatlar o'rtasidagi savdo-sotiqda, xususan eksport va importda, to'g'ri kelishlar va konversiyalar o'rtasida o'zgarishlar ko'rsatadi.

Moliyaviy siyosat va tijorat: Moliyaviy siyosat, davlatning pul miqdorini, tizimini va moliyaviy sohalar uchun qabul etilgan qarorlarni belgilash jarayonini ifodalaydi.

Daromad tizimi va rivojlanish: Daromad tizimi mamlakatda pul va sarmoyaning qanday ishlashiga, distributsiyasiga va boshqarilishiga oid muammolarini ifodalaydi.

Bu muammolar, iqtisodiyotning turli ko'rinishlaridagi turli muammolarni ta'riflashda yordam beradi. Har biri iqtisodiyotning o'ziga xos ko'rsatgichlari va o'z mahsulotlarini ta'ssirlab o'tkazadi. Iqtisodiyotshunoslik va iqtisodiyotning boshqarilishida bu muammolar va ularning o'zgarishlari katta ahamiyatga ega.

Xulosa. Iqtisodiy muammolarni bartaraf etishda yashil iqtisodiyotning rivojlanishi, davlat va jamiyat tashkilotlarining ko'maklashishi, siyosiy qarorlar qabul qilishlari va strategik rejalar orqali amalga oshiriladi. Bu yo'nalishlar muhimdir, chunki ular iqtisodiy muammolarni bartaraf etish, iqtisodiy rivojlanish va ommaviy samarali rivojlanish yo'nalishlariga yo'l ochib beradi.

References:

1. Aliyeva, Musaffo. "Concepts of forming the management system of scientific and technological development of industrial enterprises." *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук* 3.3 (2023): 124-136.
2. Aliyeva, Musaffo. "The role of econometrical modeling in increasing the efficiency of the economic management mechanism of innovation processes in industrial enterprises." *Евразийский журнал технологий и инноваций* 1.11 (2023): 84-89.
3. Aliyeva, Musaffo. "Economic management mechanism of innovation processes in industrial enterprises." *International Bulletin of Applied Science and Technology* 3.11 (2023): 287-290.
4. Aliyeva, Musaffo. "Formation of management system of scientific and technological development of industrial enterprises foreign experiences and possibilities of their application in uzbekistan." *Центральноазиатский журнал образования и инноваций* 2.11 Part 2 (2023): 14-20.
5. Aliyeva, Musaffo, and Farrux Qodirov. "Development of scientific and technological system of management of industrial enterprises." *Science and innovation in the education system* 2.7 (2023): 113-126.
6. Qodirov, Farrux. "Econometric modeling of medical services in the territories."

International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT. 2022.

7. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. Econometric modeling of the development of medical services to the population of the region / Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. 2022/5/9. 1.1 Economical sciences.

8. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Aholiga tibbiy xizmat kўrsatiш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш." Сервис" илмий-амалий журнал (2022): 56-59.

9. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities 2.1.1 Economical sciences (2022).

10. Қодиров, Ф. "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш". Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, 2022.

11. Qodirov, F. "Optimum solutions for the development of medical services in private clinics". Muhammad Al-xorazmiy nomidagi toshkent axborot texnologiyalari universiteti qarshi filiali, 2022.